

Короткевич Г.А.,Частное социально–педагогическое учреждение образования
«SOS–Детская деревня Могилев»**ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА УДО И СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ**

Экологическое образование – новое направление дошкольной педагогики, целью которого является формирование начал экологической культуры личности ребенка.

Различные аспекты экологического образования были исследованы рядом ученых Н. Н. Кондратьевой, С.Н. Николаевой, А.А. Петрикевич, З.П. Плохим, И.А. Хадуровой, В.А. Дрязгуновой, И.А. Комаровой, А.И. Васильевой, В.И. Логиновой, О.О. Прокофьевой, М.М. Ярмолинской, Н.А. Рыжовой, Н.Ф. Виноградовой, Л.П. Молодовой, И.Н. Курочкиной, В.И. Ашиковой, что позволило определить его содержание, методы, формы и условия. Однако проблема социального партнерства учреждения дошкольного образования и семьи в формировании основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста изучена не в достаточной степени, что и определило тему нашего исследования. Целью, которого явилось теоретическое обоснование, разработка и апробация технологии социального партнерства учреждения дошкольного образования и семьи в формировании основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста.

Объект исследования – процесс формирования основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста.

Предмет исследования – особенности формирования основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста посредством взаимодействия учреждения дошкольного образования и семьи.

Экологическое образование дошкольников в современных условиях является задачей не только учреждения дошкольного образования, но и семьи. Учреждение дошкольного образования и семья как социальные институты играют большую роль в социализации личности ребёнка, его адаптации к современным условиям жизни, их взаимодействия в экологическом образовании дошкольников, на наш взгляд, обеспечит формирование основ экологической культуры ребёнка в контексте требований современного общества, происходящего экологического кризиса.

Идея социального партнёрства учреждения дошкольного образования и семьи не является новой. Различные направления данной проблемы представлены в работах: В.П. Дубровой, В.Т. Кабуша, Я.Л. Коломинского, Т.М. Коростелёвой, Р.Р. Косенюк, М.П. Осиповой, Е.Д. Осипова, Е.А. Панько, И.И. Рыдановой, В.В. Чечета, М.М. Ярмолинской, Б.М. Генкина, О.Д. Никольской и др., что позволило нам дать сущностную характеристику данного понятия, определить его структурные компоненты, раскрыть задачи и интерактивные формы и методы сотрудничества двух социальных институтов в экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста.

Такой подход позволил нам разработать теоретическую модель социального партнерства дошкольного учреждения и семьи в формировании основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста. При разработке которой мы исходили из того, что для родителей и педагогов ребёнок является субъектом, центром в системе взаимоотношений «родитель – ребёнок – педагог», а также опирались на западноевропейские модели сотрудничества дошкольных учреждений и семьи в воспитании личности ребёнка, подробный анализ которых был дан отечественными педагогами Л.М. Клариной, В.П. Дубровой.

Предложенная нами модель включает в себя четыре взаимосвязанных блока: целевой, процессуальный, содержательный, оценочно–результативный.

В целевом блоке представлены цель, задачи и принципы социального партнёрства дошкольного учреждения и семьи в формировании основ экономической культуры детей старшего дошкольного возраста.

В рамках данной модели целью является обеспечение оптимального взаимодействия социальных институтов – учреждения дошкольного образования и семьи в экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста.

В соответствии с целью мы выделили следующие задачи: повысить профессиональную компетентность педагогов учреждения дошкольного образования в области взаимодействия с семьёй в экологическом образовании дошкольников; формирование педагогической компетентности родителей в экологическом образовании ребенка; формирование основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста в условиях учреждения дошкольного образования и семьи.

В содержательном блоке мы выделили следующие компоненты: мотивационно–потребностный, когнитивный, эоционально–отношенческий, деятельностно–поведенческий.

В процессуальном блоке определены этапы взаимодействия учреждения дошкольного образования и семьи в формировании основ экологической культуры дошкольников: информационно–просветительский, методический, практический, заключительный.

В контексте разработанной нами модели социального партнерства учреждения дошкольного образования и семьи в формировании основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста была предложена технология ее реализации, включающая в себя четыре взаимосвязанных этапа: информационно–просветительский, методический, практический и заключительный.

Информационно–просветительский этап предполагает повышение качества профессиональной готовности педагогов к взаимодействию с семьей в формировании основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста; повышение компетентности родителей в данном направлении. Методический этап направлен на обеспечение единого подхода в использовании форм и методов формирования основ экологической культуры ребенка в практике работы учреждения дошкольного образования и в условиях семьи. Практический этап предусматривает создание единого образовательного пространства обеспечивающего эффективное формирование основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста посредством взаимодействия двух социальных институтов – семьи и учреждения дошкольного образования. Заключительный этап направлен на рефлексию результатов, обобщение и распространение опыта. Каждый из этапов интегрировал в себя комплекс инновационных форм и методов сотрудничества учреждения дошкольного образования и семьи.

Как показали результаты исследования разработанная нами модель социального партнерства учреждения дошкольного образования и семьи в формировании основ экологической культуры детей старшего дошкольного возраста и технология ее реализации оказали эффективное влияние на формирование у ребенка–дошкольника элементарных экологических представлений о явлениях и объектах окружающей природной среды, и осознанно правильное отношение и поведение в природе.